

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХИСТ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЧЕРНІВЦІ
2015

Міністерство охорони здоров'я України
Буковинський державний медичний університет
Студентське наукове товариство
Рада молодих вчених

ХИСТ

2015, випуск 17

Всеукраїнський журнал молодих вчених
Заснований у 2000 році

Головний редактор

д.мед.н., проф. Т.М.Бойчук

Заступник головного редактора

к.мед.н., доц. О.А.Тюленева

Відповідальні секретарі:

А.М. Барбе

д. мед. н., проф. І.С. Давиденко,

д. мед. н., проф. Ю.Є. Роговий,

д. мед. н., проф. В.К. Тащук,

д. мед. н., проф. О.І. Федів,

д. мед. н., проф. О.С. Федорук,

д. мед. н., проф. Р.Є. Булик,

д. мед. н., проф. Н.В. Пашковська,

к. мед. н., доц. М.П. Антофійчук.

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, СНТ БДМУ.

Тел./факс: (03722) 3-52-62; (0372) 55-17-39. E-mail: snt@bsmu.edu.ua

Повнотекстова версія журналу представлена на сайті: <http://bim.co.ua/>

Чернівці, 2015

Гладких Ф.В.

ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЕФЕКТУ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінниця, Україна

Кафедра фармакології

(науковий керівник - д.мед.н. Степанюк Н.Г.)

Вступ. Відомо, що нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) володіють протизапальною дією широкого спектру – вони здатні зменшувати прояв запальної реакції будь-якої етіології, локалізації та будь-якого характеру протікання, пригнічуючи як процеси ексудації при гострому запаленні, так і проліферативну активність фібробластів при хронічному запаленні. Проте для всіх представників зазначеного класу лікарських засобів є характерними так звані клас-специфічні побічні ефекти. Тому однією з актуальних задач фармакотерапії НПЗЗ є підвищення їх безпечності.

Мета: дати порівняльну оцінку протизапальної та знеболлючої дії ібупрофену та його комбінації з вінбороном при ад'ювантному артриті у щурів.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 28 статевозрілих щурах-самцях, розбитих на 4 групи: I – інтактні щурі (n=7), II – щурі зі змодельованим АА без лікування (контроль), III – щурі з АА (n=7), ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/ш), IV – щурі з АА (n=7) ліковані ібупрофеном в/ш (218 мг/кг) в комбінації з вінбороном (11 мг/кг, в/ш).

Результати досліджень та їх обговорення. Лікування АА комбінацією ібупрофену з вінбороном призвело до більш виразної протизапальної дії ібупрофену завдяки потенціюванню цього фармакологічного ефекту обох препаратів. Про це свідчило статистично вірогідне зменшення запальної реакції в ушкодженій кінцівці тварин досліджуваної групи в порівнянні з показниками 14 дня експерименту, та ще більш виразне пригнічення запальної реакції в порівнянні з монотерапією ібупрофеном. Так комбінована терапія ібупрофеном та вінбороном призвела до статистично вірогідного пригнічення запальної реакції на 35,9% відносно 14 дня експерименту, що на 6% перевищувало аналогічний показник при монотерапії ібупрофеном.

Також встановлено, що найбільш виразні зміни порогу больової чутливості (ПБЧ) відмічались в групі тварин, лікованих комбінацією ібупрофену з вінбороном з 14 доби експерименту. Зростання ПБЧ на 28 добу експерименту в групі комбінації ібупрофену з вінбороном статистично вірогідно вдвічі перевищувало аналогічні показники при монотерапії ібупрофеном і становило відповідно 15,9% та 39,2%. Це говорить про здатність вінборону потенціювати анальгетичний ефект ібупрофену за рахунок наявності у нього протизапальної, знеболюючої та спазмолітичної активності.

Висновки. Оцінюючи результати проведеного дослідження, можна зробити заключення, що комбінації ібупрофену з вінбороном притаманні більші за величиною протизапальна та знеболююча дії при ад'ювантному артриті у щурів, ніж при монотерапії вказаним антифлогістиком. Крім того зазначена комбінація сприяє підвищенню безпечності ібупрофену.

Драчук В.М.

ВПЛИВ АДЕМЕТІОНІНУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК ПРИ РАБДОМІОЛІТИЧНІЙ МОДЕЛІ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Кафедра фармакології

(науковий керівник - д.мед.н. Заморський І.І.)

Гостра ниркова недостатність (ГНН) на сьогоднішній день залишається однією з найактуальніших тем сучасної медицини. Частота виникнення цього стану є високою, а смертність від даної патології складає за даними різних літературних джерел 40-55%. Фармацевтичний ринок представлений великим арсеналом лікарських засобів (ЛЗ) з нефропротекторною активністю, проте і надалі залишається актуальним дослідження нових ЛЗ, які б володіли нефропротекторним ефектом.

Одним з таких препаратів є адеметіонін (гептрал) – гепатопротектор з вираженим антидепресивним ефектом, який також виявляє антиоксидантну, детоксикаційну, протизапальну, регенеруючу та антифіброзуючу дії. Доцільність використання адеметіоніну при ГНН вивчено не достатньо, що і зумовлює необхідність подальшого вивчення препарату при такій патології.

Мета дослідження: вивчити вплив адеметіоніну на функції нирок у щурів при одноразовому введенні за умов рабдоміолітичної ГНН.

Дослідження проведено на 28 нелінійних білих щурах масою 120-180 г, які знаходились в умовах віварію і мали вільний доступ до їжі та води. Тварин розподіляли на 3 групи (n=7): першу складали інтактні тварини, тваринам другої групи вводили 50% розчин гліцеролу (рабдоміолітична ГНН), третій групі вводили гептрал в дозі 20 мг/кг маси тіла тварин. Препарат вводили одноразово через 40 хв після моделювання ГНН внутрішньочеревно. Екскреторну функцію нирок оцінювали на 24 год після введення розчину гліцеролу на тлі змодельованої гіпергідратації організму (ентеральне водне навантаження в обсязі 5% від маси тіла) за показниками діурезу; концентрації креатиніну в плазмі крові та сечі; білка в сечі.

Дослідження екскреторної функції нирок при ГНН вказує, що на 24 год у тварин, порівняно з інтактними тваринами, спостерігалось істотне зниження діурезу (в 1,6 рази, $p \leq 0,001$), концентрація креатиніну в сечі зросла в 2,5 рази ($p \leq 0,001$), а концентрація креатиніну в плазмі перевищувала контрольні величини в 2,4 рази ($p \leq 0,001$), відповідно, спостерігалось зменшення швидкості клубочкової фільтрації в 2,5 рази ($p \leq 0,001$). Важливою ознакою порушення функції нирок було збільшення вмісту білка в сечі та його екскреції відповідно у 3,3 і 2,2 рази ($p \leq 0,001$).

Застосування гептралу призвело до істотного покращення показників екскреторної функції нирок, а саме спостерігалось збільшення діурезу в 1,3 рази ($p \leq 0,01$), концентрація креатиніну в сечі зменшилась в 1,2 рази, а концентрація креатиніну в плазмі крові зменшилась в 1,5 рази ($p \leq 0,001$). Зменшились і показники вмісту білка: концентрація в сечі — в 2,7 рази, екскреція — в 1,9 рази ($p \leq 0,05$).

Отже, як показали результати дослідження, адеметіонін проявляє протекторну дію при рабдоміолітичній ГНН, покращуючи екскреторну функцію нирок, яка проявляється у збільшенні діурезу і швидкості клубочкової фільтрації, що може розширити спектр його застосування в медицині.

Хомко Б.О.

МАЛОІНВАЗИВНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ КОСТЮКА В ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК 364

Туллюлюк С.В., Коба І.Ю., Шидловський В.А., Мазур Я.І.

ПЕРЕБІГ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ В НОРМІ ТА В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ МІКРОЕЛЕМЕНТУ СЕЛЕНУ 365

Урологія і нефрологія

Chandarana N.J.

ROUTINE PROPHYLACTIC STENTING REDUCES THE INCIDENCE OF MAJOR UROLOGICAL COMPLICATIONS IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS 367

Вівсяник В.В., Скоропляс С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПРОЗАПАЛЬНОЇ ЛАНКИ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ (ІНТЕРЛЕЙКІНУ-8) У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК ІІ ТА ІІІ СТАДІЙ НА ТЛІ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВОГО УРАЖЕННЯ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 367

Васильєва В.Д., Шамраєва Д.Н.

РАДИКАЛЬНАЯ ЦИСТЭКТОМИЯ: АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 368

Здинюк Н.О., Березова М.С.

ВПЛИВ АТОРВАСТАТИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРОКСИМАЛЬНИХ НИРКОВИХ КАНАЛЬЦІВ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З СУПУТНИМ ОЖИРІННЯМ 368

Березова М.С., Земсков В.О.

ВПЛИВ СТАТИНІВ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ ТА РІВНІ В-2 МІКРОГЛОБУЛІНУ КРОВІ ТА СЕЧІ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З СУПУТНИМ ОЖИРІННЯМ 369

Ловыгин Г.А.

СМЕРТНОСТЬ ПРИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 369

Минзак Д.В., Степанченко М.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕФРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ПІЕЛОНЕФРИТІ 370

Чалій А.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ МОНОТЕРАПІЇ НАД МАКСИМАЛЬНОЮ АНДРОГЕННОЮ БЛОКАДОЮ ПРИ ЛІКУВАННІ МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 370

Фармакологія

Doroschevici A.

HYPERBARIC OXYGEN INCREASES THE EFFECTIVENESS OF MEDICATION IN ALCOHOL INTOXICATION 372

Kaladze T., Varazi E.

COMPARATIVE STUDY OF INFLUENCE OF ALISKIREN, ENALAPRIL, LOSARTAN AND ENALAPRIL/LOSARTAN COMBINATION ON BLOOD COAGULATION, MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIUM AND LIPID CONTENT IN RATS WITH DOCA-SALT HYPERTENSION 372

Nedelea C.

THE STUDY OF ANTICONVULSANT EFFECT OF NEUROSTEROIDS 373

Shchudrova T.S.

RENOPROTECTIVE ACTION OF SYNTHETIC PEPTIDES ON GLYCEROL-INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY IN RATS 373

Tincu S.

STUDY OF CANNABINOID POTENTIAL PHARMACOLOGICAL USE 374

Букатару Ю.С.

ВИВЧЕННЯ АНТИГІПОКСАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 2-БЕНЗАМІДО-2-(2-ОКСОІНДОЛІН-3-ІЛІДЕН) ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ГЕМІЧНІЙ ГІПОКСІЇ 374

Гладких Ф.В.

ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЕФЕКТУ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА МОДЕЛІ АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ 375

Bukovinian International Medical Congress